

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
УЖГОРОДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

**СИНТЕЗ МИСТЕЦЬКОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ ТА
ГЛОБАЛЬНОМУ КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ**

Матеріали
Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції

17-18 лютого 2022

Ужгород - 2022

<i>Онищенко К.</i>	
Музичний повтор як культурний код	177
<i>Стельмах А.</i>	
Театральне мистецтво у час кризи.....	180
<i>Осташ О.</i>	
Культура мовлення як знакова система у глобальному просторі.....	183
<i>Сергєєва Т.</i>	
Сучасні виміри культури та творчості: традиції та інновації.....	188

СОЦІОКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ

<i>Надворна О.</i>	
Від загрози знищення книги до загрози її профанації.....	191
<i>Кукуруза Н.</i>	
Авангардний український театр Марка-Роберта Стеха як спроба утвердження в культурно-мистецькому просторі української діаспори.....	197
<i>Шеретюк Р.</i>	
Пам'яткоохоронна діяльність другої Речі Посполитої як складова плекання національної ідентичності (на прикладі Любешівського піарського костелу Святого Іоанна Євангеліста).	200
<i>Зайцев О.</i>	
Вертеп та бетлегем, як витoki закарпатського театрального мистецтва (20 – ті роки ХХ століття).....	203
<i>Ллюхіна К.</i>	
Виступи ансамблю українського танцю В.Авраменка у США як засіб збереження та популяризації української культури.....	207

ДОКУМЕНТО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

<i>Апшай М.</i>	
Сучасні інформаційні технології в соціокультурній діяльності.....	209
<i>Палеха Ю.</i>	
Двозначність терміну документ.....	212

КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО І МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

<i>Сторожилова У.</i>	
Синтез креативних технологій соціокультурної сфери.....	217
<i>Гетьман О.</i>	
Формування комунікативної компетентності у майбутніх дизайнерів зачісок з метою запобігання конфліктних ситуацій	221
<i>Іванова Н.</i>	
Організація приватних свят. Корпоративні заходи.....	224

Зайцев О.
*аспірант Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв (м. Київ),
заслужений працівник культури України*

ВЕРТЕП ТА БЕТЛЕГЕМ, ЯК ВИТОКИ ЗАКАРПАТСЬКОГО ТЕАТРАЛЬНО- ДЕКОРАЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА (20 – ті роки ХХ століття)

Метою роботи є визначення особливостей вертепу та бетлегему на теренах Закарпаття початку ХХ століття. Новизна даного дослідження полягає у тому, що у порівняльній ретроспективі досліджено особливості декоративного оформлення вертепу та бетлегему на Закарпатті. Зроблено висновок, що оформлення вертепу та бетлегему з часом стане великим надбанням, яке позначиться на розвиток професійного театрально-декоративного мистецтва краю.

Ключові слова: вертеп, бетлем, театр, костюм, грим, лялька, макет.

Закарпатський професійний театр пройшов особливий шлях свого розвитку, який розпочався від вертепу та бетлегему через аматорські театральні гуртки до появи професійного театру. Аналіз літератури з проблеми дослідження засвідчив, що питаннями оформлення вертепу та бетлегему в культурологічному аспекті до сьогодні не відбувалося. Театрально-декоративне мистецтво Закарпаття виникає на початку ХХ ст., саме в той час, коли на теренах краю все більше розвивається народне мистецтво вертепу та живого бетлегему. За словами театрального діяча Ю.-А. Шерегія, саме «бетлем» можна вважати своєрідними театральними виставами аматорів на Закарпатті [10, с.30]. З огляду на оформлення цих різдвяних народних дійств бачимо зародження театрально-декоративного мистецтва Закарпаття.

Театрально-декоративне мистецтво – галузь образотворчого мистецтва, завданням якої є оформлення простору сцени і надання візуальної оправи театральній виставі за допомогою пластично-малювальних засобів та світлових ефектів. Основні елементи театрально-декоративного мистецтва – декорація, прикраси, освітлення, бутафорія, реквізит, костюми та грим. Усі ці елементи складають єдине художнє ціле, що виражає зміст і характер вистави [6, с.353–354].

Можна погодитися з поширеним припущенням, що термін «вертеп» – має багато значень: 1) старовинний український народний ляльковий театр; 2) сцена лялькового театру – двоповерховий будиночок; 3) театральне дійство, яке виконують на Різдво Христове; 4) печера; 5) група костюмованих учасників колядних обходів, які представляють різдвяну містерію, а також сцени з народного життя.

Бетлем – це театральне дійство, учасники якого розігрують різні сценки на біблійну тематику та сповіщають про народження Ісуса Христа.

Досліджування проблеми вертепу у різні часи займалися: І.Франко, Г.Хоткевич, І.Волицька, І.Симоненко, Й.Федас. Питаннями вивчення закарпатського бетлегему приділяли увагу у своїх наукових роботах: В. Андрійцьо, Й.Баглая, Г.Ігнатовича, Є. Недзельського, Ю.-А. Шерегія.

Тема «живого» бетлегему була постійною в творчості представників закарпатського живопису: Ф.Манайла, Ю.Герца, І.Лько, Т.Данилича (*рис. 1*). Завдяки цим живописним творам ми можемо простежувати використання широкої політри кольору в зимових театральних дійствах закарпатців.

Рис. 1 Т.Данилич. Колядники. 2008.
1992.

Ю.Герц. Зима на Верховині.

Починаючи з XVII–XVIII сторіччя, на території Закарпаття був поширений ляльковий театр – вертеп. За словами науковця О.Мишанича, близько до вертепу стояв на Закарпатті другий вид народної драми – Віфлеєм або бетлегем...Оскільки вертеп не існував у чистому вигляді, а лише як частина колядників то він поступово переріс у бетлегем [4 с.48].

Іван Франко називав вертеп – «найвищою художньою формою українського театру. Маючи давні історичні традиції, які беруть початок від народних обрядів і звичаїв, через вертеп давнє українське театральне мистецтво стало одним із джерел українського театру XIX ст.» [8].

Появі професійного театру на Закарпатті передували вертеп та бетлегем. Одним із найцікавіших елементів народної драми на Закарпатті можна вважати вертеп та бетлегем. За словами письменника Г.Хоткевича, «закарпатський бетлегем стоїть близько до галицького вертепу... характер той же самий, внутрішня робота психологічна та сама, зовнішній комізм той самий, але повно своєрідного гірського колориту, пастушого побуту, пахне колибою...чути шум карпатських смеречок»[9]. Науковець Й.Федас вважав, що простір вертепу має свою специфіку, зумовлену фольклорною природою аналізованого явища, і було б натяжкою твердити, що вертеп є формулою художнього простору шкільного театру [7,с.37].

Характерною особливістю бетлегему було те, що скринька з ляльками здебільшого була моделлю церкви того населеного пункту, звідки були родом самі бетлегемці. Зароблені гроші за виступ колядники віддають в місцеву церкву. За словами Є.Недзельського, народжені побутом та звичаями, театр був чужий до сторонніх впливів. Від театру у житті селянина перейшов на сцену і саме тут впевнено продовжував ту саму гру, яку він грав у повсякденному житті: на весіллі, колядуванні, або при похованні» [5,с.45].

На підставі наведених вище міркувань, бачимо що у вертепних дійствах присутні не лише елементи театру (танець, спів, усний фольклор), а також елементи театрального-декораційного мистецтва (лялька, костюм, грим, реквізит). Дослідник європейського театру В. Березкин вважав, що до матеріально-речової частини видимого образу спектаклю відноситься все, що оточує актора, і все, що знаходиться у його руках [1,с.18]. До створеної руками людини належить як реальний предметний світ, так і світ мистецтва (маски, костюм, речі). Розглядаючи усі речі, які використовувалися виконавцями народного дійства з високою вірогідністю можна стверджувати, що все є витокami закарпатського театрального-декораційного мистецтва (рис. 2).

Рис. 2. Бетлегем. В.Березний.1925. З архіву В.Ковача.

Речі, які були задіяні у вертепі або бетлегемі були принесені на виступ прямо з навколишньої дійсності, з людського побуту чи природи (сокира, тарілки). Костюм героїв дійства відповідав усім законам: по-перше, він був засобом ігрового перетворення актора, носив соціальне, матеріальне, суспільне становище, а головне він був побутовий. Інколи костюм доповнювала маска. Маска – засіб ігрового перетворення актора, а по-друге, вона спосіб надання природної побутової характерності актору (рис. 3).

Рис. 3. Колядники с. Довгому. Фото Ю.Мельник. Бетлегем. Мукачево.

Костюм акторів «живого» бетлегему складався: «Ангели» – одягнуті в довгий білий одяг, обтягнутий через плечі та в поясі довгими червоними стрічками, у кожного на голові повинна бути корона (великі шапки на яких зроблена аплікація хрестики та білі бантики); «Пастирі» (вівчарі) – мали білі гатя (штани), білу сорочку з лайбиком, на голові у кожного чорна шапка – «крисаня», а в руках вівчарські палиці; «Дідо» – одягнутий у чорну гуню, штани з овечої шерсті, а на голові у нього овеча шапка, який носив сокиру; «Єврей» – чорний капелюх (калап), піджак чорний в руках палиця. Доповнювала костюм перука (пейси, чорна борода); «Чорт» – мав на собі коминарське убрання, черевики червоні, на голові мав чорну шапку з двома рогами, ззаду був довгий хвіст; «Царі» (які носили макет церкви) – мали довгі палиці з білим або кольоровим папером (рис.4)

Рис. 4. Вертеп. (Перечин, 1920-ті рр.)

Про виготовлення макету церкви для вертепу пише А.Ворон, «дерев'яна конструкція, стіни з картонового паперу, обліплені барвним папером (червоним, жовтим, синім) прикрашені образами[2]. Г.Ігнатович описував макет з Хуста, робили бетлегем з дощок подібний до церкви і також обліплювали кольоровим папером. В середині цю маленьку церквичку встелювали соломною. В ясла теж клали фігурку маленької дитини (дерево або папір). Навколо ясел стоять – Пречиста Діва, Йосиф, маленькі ангели. Освітлюється це все свічкою, що стоїть у стайні» [3,с.43].

Таким чином, до появи професійного театрального мистецтва на території краю було лише мистецтво вертепу або бетлегему. Виступи учасників аматорських колективів зробили дуже багато корисного не лише для розвитку релігійно-побутового театру на Закарпатті, а головне вони стали школою майстерності для учасників театральних гуртків. Завдяки вмінню учасників вертепу або бетлегему працювати над постановкою різдвяного дійства з використанням простих елементів театрального декоративного мистецтва, зробило в подальшому можливість використовувати ці навички в оформленні аматорських вистав, які ми побачимо в різних районах Закарпаття у 20-ті роки ХХ сторіччя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Березкин В. Искусство сценографии мирового театра: от истоков до середины XX века. Москва: Эдиториал УРСС. 1997. 542 с.
2. Ворон А. Коляда на Гуцульщині // Підкарпатська Русь. 1931. №1–3. С. 27–34.
3. Ігнатович Г. Від гасниці до рампи: Нариси з історії українського театру на Закарпатті. Ужгород: Ліра, 2008. 344 с.
4. Мишанич О. Література Закарпаття XVII–XVIII століть: історико-літературний нарис. Київ : Наукова думка, 1964. 116 с.
5. Недзельский С. О сельском театре // Огоньки. Ужгород, вид. комітету Червоного хреста, 1940. грудень. С.45–50.
6. Театрально-декоративное искусство. Театральна енциклопедія. Т. 2. За ред. П.Маркова. Москва : Советская Энциклопедия, 1963.
7. Федас Й. Феномен українського вертепу // Етнічна історія народів Європи. 2002. Вип. 13. С. 34–37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2002_13_10
8. Франко І. До історії українського вертепу XVIII ст. Львів : З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, 1906.
9. Хоткевич Г. Народний і середньовічний театр Галичини. Харків, 1924. С. 30–31.
10. Шерегій Ю. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 року. Братислава: Словацьке педагогічне видавництво, 1993. 412 с.